

ASIENTOS COROLÓGICOS LOU, 2014

Rubén Pino Pérez¹ & Juan José Pino Pérez²

¹ Centro de Investigación Forestal de Lourizán, Dirección Xeral de Montes, Xunta de Galicia, Apartado 127. 36080 - Pontevedra (España).

² Facultad de Ciencias. Universidad de Vigo. Lagoas-Marcosende s/n. E-36310 Vigo (España).

(Recibido el 1 de diciembre de 2012, aceptado el 10 de febrero de 2013)

Resumen

Se presenta la lista de táxones correspondientes a pliegos introducidos en el herbario LOU por los autores durante 2014. Además de la información disponible en la etiqueta del pliego, se añaden en algunos casos, comentarios sobre aspectos morfológicos, corológicos o de conservación.

Palabras clave: Flora vascular, Herbario LOU, corología, Galicia, NO España.

Abstract

We present the list of taxa from the herbaria sheets LOU introduced by the authors during the years 2014. In addition to the information available on the label of the sheet, adding in some cases, morphological, chorological or conservation comments.

Key words: Vascular Flora, Herbaria LOU, Corology, Galicia, NW Spain.

INTRODUCCIÓN

Continuamos con la enumeración de los datos de algunos pliegos preparados y depositados por los autores en el herbario LOU durante 2014, independientemente de su fecha de herborización, incluyendo en determinados casos, algunos comentarios que pudieran aportar información adicional sobre el taxón correspondiente.

Estos pliegos proceden del Herbario de flora vascular de la Asociación BIGA, (FBIGA), inscrito en el Registro de colecciones, proyectos y bases de datos de biodiversidad en España de la organización intergubernamental, The Global Biodiversity Information Facility. Los datos procedentes de esos pliegos y publicados posteriormente en esta serie de trabajos de asientos corológicos del herbario LOU, están disponibles tanto en el nodo español de GBIF, <http://www.gbif.es/> como en el sitio <http://www.gbif.org/>

También lo están en la plataforma GBIF Integrated Publishing Toolkit (IPT) <http://www.gbif.es:8080/ipt/>

A partir del primer trimestre de 2015, los datos publicados en este número estarán asimismo disponibles en los sitios citados.

En este trabajo no hemos tenido en cuenta aquellos pliegos pendientes de su determinación o de su etiquetado, independientemente de su fecha de entrada en LOU. Tampoco se incluyen aquellas citas que por su interés, están pendientes de publicación en ésta u otras revistas.

MATERIAL Y MÉTODOS

Las recolecciones en el campo se han efectuado con autorización administrativa de la Subdirección Xeral de Espacios Naturais e Biodiversidade de la Consellería de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia.

Las diferentes categorías taxonómicas se exponen en todos los anexos por orden alfabético.

En cuanto a la nomenclatura seguimos también como en anteriores ocasiones a *Flora iberica*, CASTROVIEJO (coord.) (1986-2013) en lo publicado hasta el momento y en *Flora Europaea*, TUTIN *et al.* (eds.) (1964-1980) para el resto, siempre y cuando no existan monografías o trabajos específicos posteriores. Para la abreviatura de los autores, seguimos a BRUMMITT & POWELL (1992) en sus sucesivas ediciones.

Para el nombre de ayuntamientos, parroquias y lugares de Galicia seguimos la toponimia oficial establecida por la Xunta. Cuando son utilizadas, las abreviaturas de las provincias siguen lo establecido en *Flora iberica*.

La presentación de los datos de las etiquetas, se inicia indicando el país, provincia, municipio, lugar, georreferencia en cuadrículas UTM con precisión de 1 × 1 m, altitud en metros, ecología, la consideración del estatus local del taxón, fecha de recolección, legatarios y número de pliego en el herbario LOU.

RESULTADOS

Las herborizaciones se han efectuado en 92 localidades de 35 municipios, correspondientes a las 4 provincias gallegas, así como recolecciones incidentales en Douro Litoral (DL), León (Le), Oviedo (O), Valladolid (Va) y Zamora (Za).

LOCALIDADES (92)

A Boca de Busicovo, A Cabrita, A Capelada, A Carballeira, A Casilla, A Costa do Cadro, A Dehesa, A Fraga, A Lomba, A Madalena, A Noveliza, A Ponte, A Veiga das Meás, A Veiga do Toxal, Aciveiro, Alto da Portela, Angueiros, Area dos Cans, As Canteiras, As Vereas, Bairros, Barra, Cabo Home, Cabreiroá, Caión, Caldesiños, Campos de Condominhas, Casador, Casarellas, Cenza, Corga das Veigas Longas, Cornatel, Corzáns, Darbo, Donón, El Pando, embalse de A Cenza, embalse de Portas, Enciñeira, Ermelo,

¹Autor para correspondencia: ruben.pino.perez@gmail.com

Feces de Abaixo, Feces de Cima, Goiriz, Hío, Isla de Ons, La Cartera, la Estacada, Las Raposeras, Monte de Gozo, Montefurado, Nerga, O Barreiro, O Carregal, O Castañal, O Castelo, O Lavadoiro, O Piñeiro, O Toxal, Os Xardos, Pastoriza, Pedra da Pousa, Playa de Barra, playa de Barrañán, Playa de Rabáns, Playa de Trece, Playa de Vila do Conde, Playa del Medio, Pontón de las Selgas, Portela doCarvalho, Pozo do Demo, pr. Antas de Ulla, Punta Roballiceira, Rego do Frade, Ribadavia, Ríos, Sabucedo, Salvaterra de Miño, San Lourenzo, San Marcos, San Roque, Sanguñedo, Serra de Pías, Telha, Trasouto, Val do Camiño, Vilacova, Vilanuide, Villalobar, Villanueva de Prías, Vinhas, Viño, Xagoaza.

MUNICIPIOS (35)

A Gudiña, A Laracha, A Porqueira, A Veiga, Antas de Ulla, Ardón, Arteixo, Bueu, Camariñas, Cangas, Cariño, Cedeira, Forcarei, Macinhata do Vouga, Marín, Medina del Campo, Monforte, O Barco de Valdeorras, Quintanilla de Urz, Quiroga, Ribadavia, Rubiá, Salvaterra de Miño, Santiago de Compostela, Santo Tirso, São Pedro da Raimonda, Valdoviño, Valongo, Verín, Viana do Bolo, Vila do Conde, Vilalba, Vilardevós, Vilariño de Conso, Villanueva.

PROVINCIAS (5)

Las herborizaciones se realizaron en A Coruña [C] (19, 8.68 %); Douro Litoral [DL] (8, 3.65 %); León [Le] (1, 0.46 %); Lugo [Lu] (26, 11.87 %); Oviado [O] (4, 1.83 %); Ourense [Or] (99, 45.21 %); Pontevedra [Po] (57, 26.03 %); Valladolid [Va] (1, 0.46 %) y Zamora [Za] (4, 1.83 %).

FAMILIAS (55) – GÉNEROS (148)

Adiantaceae: *Adiantum*.
 Amaryllidaceae: *Narcissus*, *Pancreatium*.
 Aristolochiaceae: *Aristolochia*.
 Aspidiaceae: *Polystichum*.
 Aspleniaceae: *Asplenium*, *Phyllitis*.
 Azollaceae: *Azolla*.
 Boraginaceae: *Anchusa*, *Echium*, *Heliotropium*, *Myosotis*, *Omphalodes*, *Pentaglottis*.
 Callitricaceae: *Callitriche*.
 Campanulaceae: *Campanula*.
 Cannabaceae: *Humulus*.
 Caryophyllaceae: *Agrostemma*, *Cucubalus*, *Honckenya*, *Scleranthus*, *Spergularia*, *Stellaria*.
 Cistaceae: *Halimium*, *Helianthemum*.
 Compositae: *Achillea*, *Andryala*, *Arctium*, *Centaurea*, *Chamaemelum*, *Chondrilla*, *Chrysanthemum*, *Dittrichia*, *Erigeron*, *Gnaphalium*, *Hieracium*, *Inula*, *Senecio*, *Serratula*, *Xanthium*.
 Convolvulaceae: *Calystegia*.
 Cruciferae: *Arabis*, *Biscutella*, *Cardamine*, *Erysimum*, *Isatis*, *Matthiola*, *Thlaspi*.
 Cyperaceae: *Carex*, *Cyperus*, *Schoenoplectus*.
 Dioscoreaceae: *Tamus*.
 Dipsacaceae: *Scabiosa*, *Succisa*.
 Droseraceae: *Drosera*.
 Equisetaceae: *Equisetum*.
 Euphorbiaceae: *Euphorbia*, *Ricinus*.
 Fagaceae: *Quercus*.
 Frankeniaceae: *Frankenia*.

Gentianaceae: *Gentiana*.
 Geraniaceae: *Pelargonium*.
 Gramineae: *Aegilops*, *Agrostis*, *Antinoria*, *Brachypodium*, *Briza*, *Bromus*, *Cynosurus*, *Dactylis*, *Desmazeria*, *Echinochloa*, *Festuca*, *Melica*, *Micropyrum*, *Panicum*, *Phragmites*, *Setaria*, *Trisetum*.
 Guttiferae: *Hypericum*.
 Iridaceae: *Chamaeiris*, *Crocus*, *Romulea*.
 Juncaceae: *Juncus*.
 Labiatae: *Lamium*, *Lycopus*, *Mentha*, *Thymus*.
 Leguminosae: *Anthyllis*, *Genista*, *Lotus*, *Medicago*, *Ornithopus*, *Trifolium*, *Ulex*, *Vicia*.
 Lemnaceae: *Lemna*.
 Lentibulariaceae: *Utricularia*.
 Liliaceae: *Allium*, *Asphodelus*, *Hyacinthoides*, *Merendera*, *Muscari*, *Polygonatum*, *Scilla*, *Veratrum*.
 Malvaceae: *Lavatera*.
 Oleaceae: *Phillyrea*.
 Onagraceae: *Circaea*, *Ludwigia*, *Oenothera*.
 Orchidaceae: *Cephalanthera*, *Neotinea*, *Serapias*.
 Oxalidaceae: *Oxalis*.
 Papaveraceae: *Eschscholzia*, *Hypecoum*.
 Polygonaceae: *Rumex*.
 Polypodiaceae: Polypodium
 Potamogetonaceae: *Potamogeton*.
 Primulaceae: *Anagallis*, *Asterolinon*.
 Ranunculaceae: *Ranunculus*, *Aquilegia*.
 Resedaceae: *Reseda*.
 Rhamnaceae: *Frangula*.
 Rosaceae: *Agrimonia*, *Filipendula*, *Potentilla*.
 Rubiaceae: *Crucianella*.
 Santalaceae: *Thesium*.
 Saxifragaceae: *Chrysosplenium*, *Parnassia*, *Saxifraga*.
 Scrophulariaceae: *Linaria*, *Pedicularis*, *Rhinanthus*, *Veronica*.
 Solanaceae: *Physalis*, *Solanum*.
 Umbelliferae: *Anthriscus*, *Carum*, *Chaerophyllum*, *Daucus*, *Laserpitium*, *Peucedanum*, *Tordylium*, *Torilis*.
 Violaceae: *Viola*.

TÁXONES (182)

Achillea millefolium L.
Adiantum capillus-veneris L.
Aegilops triuncialis L.
Agrimonia eupatoria L.
Agrimonia eupatoria L. subsp. *eupatoria*
Agrostemma githago L.
Agrostis capillaris L.
Agrostis truncatula subsp. *commista* Castrov. & Charpin
Allium ericetorum Thore
Allium triquetrum L.
Allium victorialis L.
Anagallis arvensis L.
Anagallis arvensis L. subsp. *arvensis*
Anagallis arvensis L. subsp. *parviflora* (Hoffmanns. & Link) Arcang.
Anagallis tenella (L.) L.
Anchusa undulata L.
Anchusa undulata L. subsp. *undulata*
Andryala ragusina L.
Anthriscus caucalis M. Bieb.
Anthyllis vulneraria subsp. *iberica* (W. Becker) Cullen
Antinoria agrostidea (DC.) Parl.
Aquilegia vulgaris subsp. *dichroa* (Freyn) T.E. Díaz

- Arabis glabra* (L.) Bernh.
Arctium minus Bernh. subsp. *minus*
Aristolochia paucinervis Pomel
Asphodelus fistulosus L.
Asplenium adiantum-nigrum L. var. *adiantum-nigrum*
Asplenium marinum L.
Asterolinon linum-stellatum (L.) Duby
Azolla filiculoides Lam.
Biscutella valentina var. *laevigata* (L.) Grau & Klingenberg
Brachypodium pinnatum (L.) P. Beauv.
Briza media L.
Bromus rubens L.
Callitriche stagnalis Scop.
Calystegia silvatica subsp. *disjuncta* Brummitt
Campanula rapunculus L.
Cardamine pratensis L. subsp. *pratensis*
Carex leporina L.
Carex pendula Huds.
Carum verticillatum (L.) W.D.J. Koch
Centaurea limbata Hoffmanns. & Link subsp. *limbata*
Centaurea limbata Hoffmanns. & Link subsp. *limbata* var. *limbata*
Centaurea nigra L.
Centaurea polyacantha Willd.
Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch
Chaerophyllum temulum L.
Chamaeiris foetidissima (L.) Medik.
Chamaemelum mixtum (L.) All.
Chondrilla juncea L.
Chrysanthemum segetum L.
Chrysosplenium oppositifolium L.
Circaea lutetiana L.
Crocus nudiflorus Sm.
Crocus serotinus Salisb.
Crucianella angustifolia L.
Cucubalus baccifer L.
Cynosurus echinatus L.
Cyperus eragrostis Lam.
Dactylis glomerata L.
Daucus carota subsp. *gummifer* (Syme) Hook. fil.
Desmazeria rigida (L.) Tutin
Dittrichia graveolens (L.) Greuter
Drosera intermedia Hayne
Drosera rotundifolia L.
Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv.
Echium vulgare subsp. *pustulatum* (Sm.) E. Schmid & Gams
Equisetum palustre L.
Equisetum telmateia Ehrh.
Erigeron acris L.
Erysimum linifolium (Pers.) J. Gay
Eschscholzia californica Cham.
Euphorbia angulata Jacq.
Euphorbia dulcis L.
Euphorbia hyberna L. subsp. *hyberna*
Festuca rubra subsp. *arenaria* (Osbeck) Syme
Filipendula vulgaris Moench
Frangula alnus Mill.
Frankenia laevis L.
Genista falcata Brot.
Gentiana pneumonanthe L.
Gnaphalium uliginosum L.
Halimium umbellatum (L.) Spach subsp. *umbellatum*
Helianthemum nummularium (L.) Mill.
Heliotropium europaeum L.
Hieracium dumosum Jord.
Honckenya peploides (L.) Ehrh.
Humulus lupulus L.
Hyacinthoides paivae S. Ortiz & Rodr. Oubiña
Hypericum imberbe Sm.
Hypericum humifusum L.
Inula salicina L.
Isatis platyloba Steud.
Juncus bufonius L.
Juncus conglomeratus L.
Lamium amplexicaule L.
Lamium purpureum L.
Laserpitium eliasii subsp. *thalictrifolium* (Samp.) P. Monts.
Lavatera arborea L.
Lemna gibba L.
Linaria agyllonensis (García Mart.) García Mart. & Silva Pando
Lotus corniculatus L. subsp. *delortii* (Timb.-Lagr.) O. Bolòs & J. Vigo
Lotus hispidus DC.
Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet
Ludwigia palustris (L.) Elliott
Lycopus europaeus L.
Matthiola fruticulosa (L.) Maire
Medicago minima (L.) L.
Melica ciliata L.
Mentha aquatica L.
Mentha pulegium L.
Merendera montana (Loefl. ex L.) Lange
Micropyrum tenellum (L.) Link
Muscari neglectum Ten.
Myosotis discolor Pers. subsp. *discolor*
Myosotis personii Rouy
Narcissus bulbocodium L. subsp. *bulbocodium*
Neotinea maculata (Desf.) Stearn
Oenothera rosea Aiton
Omphalodes nitida (Willd.) Hoffmanns. & Link
Ornithopus pinnatus (Mill.) Druce
Oxalis debilis Kunth
Pancratium maritimum L.
Panicum repens L.
Parnassia palustris L.
Pedicularis sylvatica L. subsp. *sylvatica*
Pelargonium crispum (P.J.Bergius) L'Hér.
Pentaglottis sempervirens (L.) L.H. Bailey
Peucedanum gallicum Latourr.
Phillyrea angustifolia L.
Phragmites australis (Cav.) Steud.
Phyllitis scolopendrium (L.) Newman subsp. *scolopendrium*
Physalis peruviana L.
Polygonatum odoratum (Mill.) Druce
Polypodium vulgare L.
Polystichum aculeatum (L.) Roth
Potamogeton polygonifolius Pourr.
Potentilla erecta (L.) Raeusch.
Quercus ilex subsp. *ballota* (Desf.) Samp.
Ranunculus ficaria L.
Reseda luteola L.
Reseda media Lag.
Rhinanthus minor L.
Ricinus communis L.
Romulea bulbocodium (L.) Sebast. & Mauri
Rumex acetosella subsp. *angiocarpus* (Murb.) Murb.

Saxifraga fragosoi Sennen
Scabiosa atropurpurea L.
Schoenoplectus lacustris (L.) Palla subsp. *lacustris*
Scilla autumnalis L.
Scilla monophyllos Link
Scleranthus annuus L. subsp. *annuus*
Senecio jacobaea L.
Serapias lingua L.
Serratula tinctoria L.
Setaria faberi Herm.
Setaria sphacelata (Schumach.) Stapf & C.E. Hubb.
Solanum chenopodioides Lam.
Spergularia purpurea (Pers.) G. Don
Stellaria alsine Grimm
Stellaria graminea L.
Succisa pratensis Moench
Tamus communis L.
Thesium pyrenaicum Pourr.
Thlaspi perfoliatum L.
Thymus pulegioides L.
Tordylium maximum L.
Torilis japonica (Houtt.) DC.
Trifolium subterraneum L.
Trisetum ovatum (Cav.) Pers.
Ulex minor Roth
Utricularia minor L.
Veratrum album L.
Veronica anagallis-aquatica L.
Veronica officinalis L.
Veronica serpyllifolia L. subsp. *serpyllifolia*
Vicia cracca L.
Vicia sepium L.
Viola kitaibeliana Schult.
Viola suavis M. Bieb.
Xanthium strumarium subsp. *italicum* (Moretti) D. Löve

CITAS (225)

Achillea millefolium L.
 -España: Ourense, Vilariño de Conso, Embalse de A Cenza, Corga das Veigas Longas, 29TPG4444074633, 1350 m, en la ribera del arroyo, escasa, 27/09/2014, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & R. Pino Velasco* FBIGA 38193, LOU 38193.

Adiantum capillus-veneris L.
 -España: Pontevedra, Cangas, Playa de Melide, 29TNG1074577667, 3 m, 25-12-2014, en talud húmedo, rezumante, orientado al SE, en la base del acantilado; sobreviven dos exiguas poblaciones en sendas oquedades del acantilado, con sombra proporcionada por *Osmunda regalis*. En la base, especímenes sufrutices de *Euphorbia paralias*, escasa, *R. Pino Pérez & A. Pino Pérez* FBIGA 55515, LOU 55515.

Dos nuevas poblaciones, en el complejo Cabo d'Home – La Lanzada, con sustrato de micasquistos, cuarzoquistos y paragneises, a las mencionadas en PINO PÉREZ *et al.* (2014: 100).

Aegilops triuncialis L.
 -España: Lugo, Quiroga, Montefurado, 29TPG4697694964, 270 m, prado ralo sobre suelo oligotrofo de pizarra, 1 espécimen, algo escasa, 20/06/2009, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU 55058.

Agrimonia eupatoria L.

-España: Ourense, O Barco de Valdeorras, Xagoaza, 29TPH6401500476, 541 m, en borde de pista forestal, 1 espécimen, Escasa, 13/06/2009, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU 55073.

Agrimonia eupatoria L. subsp. *eupatoria*
 -España: Ourense, Verín, Feces de Cima, 29TPG3489935564, 430 m, en prados de siega abandonados al lado del río Feces, localmente abundante, 31/05/2014, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* FBIGA 38122, LOU 38122.

Agrostemma githago L.
 -España: Ourense, A Veiga, Casador, 29TPG6476980224, 1010 m, en talud de soporte de huertas, frecuente, 31/05/2014, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* FBIGA 38112, LOU 38112.

Agrostis capillaris L.
 -España: Ourense, Vilariño de Conso, Cenza, cola del embalse de Cenza, 29TPG4441574489, 1340 m, en suelos esqueléticos, 1 espécimen, 27/09/2014, *J.J. Pino Pérez, R. Pino Pérez, & R. Pino Velasco* LOU 55015.

Agrostis truncatula subsp. *commista* Castrov. & Charpin
 -España: Ourense, Vilariño de Conso, Cenza, cola del embalse de Cenza, 29TPG4441574489, 1350 m, en suelos esqueléticos protegidos del Norte, 1 espécimen, 27/09/2014, *J.J. Pino Pérez, R. Pino Pérez, & R. Pino Velasco* LOU 55014.

Allium ericetorum Thore
 -España: Pontevedra, Forcarei, Aciveiro, Serra do Candán, A Lomba, 29TNH6028316754, 980 m, en comunidad de *Erica cinerea* y *Ulex galli* subsp. *breoganii*, frecuente, 06/09/2014, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* FBIGA 38163, LOU 38163; Forcarei, Acibeiro, A Noveliza, Alto del Candán, 29TNH6006815597, 905 m, en pastizal ralo de media montaña, 1 espécimen, >60 por ciento floreciendo todavía, 06/09/2014, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU 55019.

Allium triquetrum L.
 -España: Pontevedra, Cangas, Darbo, O Piñeiro, 29TNG1648679257, 81 m, en talud con *Oxalis debilis*, abundante, 29/03/2014, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* FBIGA 38062, LOU 38062.

Allium victorialis L.
 -España: Ourense, A Veiga, A Ponte, Sanguñedo, 29TPG7567880317, 1170 m, sobre rocas en el borde del río Xares, abundante, 31/05/2014, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* FBIGA 38109, LOU 38109; A Veiga, A Ponte, Pontón de las Selgas, 29TPG7606280044, 1180 m, en borde del río Xares, abundante, 31/05/2014, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* FBIGA 38115, LOU 38115.

Anagallis arvensis L.
 -España: A Coruña, Santiago de Compostela, San Marcos, Monte de Gozo, 29TNH4146848564, 355 m, en borde de carretera, abundante, numerosas células globosas en los tépalos, éstos de 3 mm de color rosa, 8/05/2014, *R. Pino Pérez* FBIGA 38091, LOU 38091; Santiago de Compostela, Monte de Gozo, 29TNH4122748253, 350 m, en prados naturales, abundante, Pétalos de 6 mm de color rosa, 8/05/2014, *R. Pino Pérez* FBIGA 38092, LOU 38092.

-España: Lugo, Antas de Ulla, pr. Antas de Ulla, 29TNGH9099837353, 550 m, en huerta abandonada, localmente abundante, 26/07/2014, *R. Pino Pérez, M.J. García Janeiro, X. Senín & C. Mera* FBIGA 38140, LOU 38140.

-España: Ourense, A Veiga, A Ponte, Sanguñedo, 29TPG7514080153, 1160 m, sobre estiércol, frecuente, 31/05/2014, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* FBIGA 38100, LOU 38100.

Anagallis arvensis L. subsp. *arvensis*

-España: Pontevedra, Cangas, Donón, Cabo Home, Punta Sumalvido, 29TNG1085978320, 3 m, sobre roquedos de acantilados, abundante, 21/06/2014, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* FBIGA 38123, LOU 38123; Cangas, Donón, Cabo Home, Punta Sumalvido, 29TNG1085378214, 15 m, sobre roquedos de acantilados, abundante, 21/06/2014, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* FBIGA 38124, LOU 38124; Cangas, Playa del Medio, Montiño, 29TNG1705877231, 3 m, en prados naturales cerca del mar, abundante, 21/06/2014, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* FBIGA 38126, LOU 38126.

Anagallis arvensis L. subsp. *parviflora* (Hoffmanns. & Link) Arcang.

-España: Pontevedra, Cangas, Playa del Medio, Montiño, 29TNG1705877231, 3 m, en prados naturales cerca del mar, escasa, 21/06/2014, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* FBIGA 38125, LOU 38125.

Anagallis tenella (L.) L.

-España: Pontevedra, Cangas, Playa de Melide, 29TNG1074577667, 3 m, 25-12-2014, en talud húmedo, rezumante, orientado al SE, en la base del acantilado; localmente abundante, *R. Pino Pérez & A. Pino Pérez* FBIGA 55516, LOU 55516.

Anchusa undulata L.

-España: Lugo, Quiroga, Montefurado, 29TPG4695694968, 264 m, al lado del Sil, en prado ralo, 1 espécimen, 14/03/2009, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU 55042.

Anchusa undulata L. subsp. *undulata*

-España: León, Ardón, Villalobar, Canal de Albura, 30TTM8633397483, 807 m, en talud, escasa, 01/06/2014, *R. Pino Pérez & M.J. García Janeiro* FBIGA 38120, LOU 38120.

Andryala ragusina L.

-España: Lugo, Quiroga, Montefurado, 29TPG4698394886, 264 m, prado ralo sobre suelo oligotrofo entre cuarcitas del río, 1 espécimen, algo escasa, 20/06/2009, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU 55054; Quiroga, Montefurado, 29TPG4698394886, 264 m, prado ralo sobre suelo oligotrofo entre cuarcitas del río, 1 espécimen, algo escasa, 20/06/2009, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU 55055.

Anthriscus caucalis M. Bieb.

-España: Ourense, A Veiga, A Ponte, 29TPG7410179727, 1140 m, entre las rendijas del enlosado, escasa, 31/05/2014, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* FBIGA 38117, LOU 38117.

Anthyllis vulneraria subsp. *iberica* (W. Becker) Cullen

-España: Douro Litoral, Vila do Conde, Playa de Vila do Conde, 29TNF2056877940, 9 m, en duna primaria, frecuente, 6/04/2014, *R. Pino Pérez* FBIGA 38069, LOU

38069.

Antinoria agrostidea (DC.) Parl.

-España: Ourense, Vilariño de Conso, Cenza, cola del embalse de Cenza, 29TPG4443674632, 1346 m, riachuelo con mucha vegetación, 1 espécimen, 27/09/2014, *J.J. Pino Pérez, R. Pino Pérez, & R. Pino Velasco* LOU 55002.

Aquilegia vulgaris subsp. *dichroa* (Frey) T.E. Díaz

-España: Pontevedra, Bueu, Ermelo, O Castañal, Rego do Frade, 29TNG1925284333, 330 m, en bordes de prados y caminos, frecuente, 15/04/2014, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* FBIGA 38082, LOU 38082.

Arabis glabra (L.) Bernh.

-España: Ourense, A Veiga, A Ponte, Sanguñedo, 29TPG7567880317, 1170 m, en prados de siega sobre el río Xares, frecuente, 31/05/2014, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* FBIGA 38111, LOU 38111.

Arctium minus Bernh. subsp. *minus*

-España: Ourense, Verín, Cabreiroá, As Canteiras, Pozo do Demo, 29TPG3199542186, 410 m, en borde de camino cerca del río, en zona sombría con *Fraxinus angustifolia*, frecuente, 04/07/2014, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* FBIGA 38127, LOU 38127.

Aristolochia paucinervis Pomel

-España: Pontevedra, Cangas, Playa de Barra, 29TNG1181078833, 7 m, en sotobosque de *Pinus pinaster* en cantiles, abundante, 30/03/2014, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* FBIGA 38067, LOU 38067.

Asphodelus fistulosus L.

-España: Lugo, Quiroga, Montefurado, 29TPG4707694938, 263 m, al borde de la carretera, 1 espécimen, muy abundante y extendiéndose rápidamente, 14/03/2009, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU 55051; Quiroga, Montefurado, 29TPG4713094927, 264 m, al borde de la carretera, 1 espécimen, muy abundante y extendiéndose rápidamente, 14/03/2009, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU 55052.

Asplenium adiantum-nigrum L. var. *adiantum-nigrum*

-España: Pontevedra, Cangas, Donón, playa de Barra, 29TNG1182178850, 2 m, 8-12-2014, en grietas de rocas sobre la misma playa, abundante, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* FBIGA 55512 LOU 55512.

Asplenium marinum L.

-España: A Coruña, Cariño, A Capelada, Punta Robalceira, 29TNJ8467543354, 14 m, entre grandes bloques de serpentinas, 1 espécimen, Mide más de 60 cm, grandifrons, 29/11/2014, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU 55020.

Asterolinon linum-stellatum (L.) Duby

-España: Pontevedra, Cangas, Playa de Barra, 29TNG1180678847, 10 m, en taludes sobre el mar, abundante, 30/03/2014, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* FBIGA 38065, LOU 38065.

Azolla filiculoides Lam.

-España: Ourense, A Porqueira, Sabucedo, O Toxal, A Veiga do Toxal, 29TPG9703456038, 615 m, flotando en el cauce del río Limia, localmente abundante, 31/08/2014, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* FBIGA 38148, LOU 38148.

Biscutella valentina var. *laevigata* (L.) Grau & Klingenberg

-España: Ourense, Rubiá, Hacia Cornatel, 29TPH7951504604, 503 m, en borde de pista forestal, 1 espécimen, 14/03/2009, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU 55043.

Brachypodium pinnatum (L.) P. Beauv.

-España: Lugo, Quiroga, Vilanuide, 29TPG4896194361, 288 m, en borde de camino al pie de un muro, 1 espécimen, localmente común, 13/06/2009, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU 55070.

Briza media L.

-España: Lugo, Quiroga, Vilanuide, 29TPG4896194361, 288 m, en borde de camino y finca, 1 espécimen, localmente común, 13/06/2009, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU 55069.

Bromus rubens L.

-España: Ourense, Viana do Bolo, Caldesiños, 29TPG5521368201, 656 m, en prados sobre depósitos sedimentarios del río Camba, abundante, 30/05/2014, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* FBIGA 38104, LOU 38104.

Callitriche stagnalis Scop.

-España: Ourense, A Porqueira, Sabucedo, O Toxal, A Veiga do Toxal, 29TPG9703456038, 615 m, flotando en el cauce del río Limia, localmente abundante, 31/08/2014, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* FBIGA 38149, LOU 38149.

Calystegia silvatica subsp. *disjuncta* Brummitt

-España: Lugo, Antas de Ulla, pr. Antas de Ulla, 29TNH9099837353, 550 m, en huerta abandonada, localmente abundante, se comporta como una planta muy invasora, tapizando toda la superficie, tanto horizontal como verticalmente, 26/07/2014, *R. Pino Pérez, M.J. García Janeiro, X. Senín & C. Mera* FBIGA 38139, LOU 38139.

Campanula rapunculus L.

-España: Ourense, A Porqueira, Sabucedo, O Toxal, A Veiga do Toxal, 29TPG9570055268, 618 m, en prados naturales encharcados con *Genista*, escasa, 31/08/2014, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* FBIGA 38157, LOU 38157; A Veiga, A Ponte, Sanguñedo, 29TPG7633580133, 1200 m, en prados naturales, escasa, 31/05/2014, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* FBIGA 38114, LOU 38114.

Cardamine pratensis L. subsp. *pratensis*

-España: Pontevedra, Bueu, Ermelo, O Castañal, Rego do Frade, 29TNG1923984375, 316 m, en prados de siega húmedos, localmente abundante, 15/04/2014, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* FBIGA 38083, LOU 38083.

Carex leporina L.

-España: Ourense, Vilariño de Conso, Embalse de A Cenza, Corga das Veigas Longas, 29TPG4453274321, 1345 m, en suelos húmedos de zonas descubiertas del embalse, frecuente, 27/09/2014, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & R. Pino Velasco* FBIGA 38189, LOU 38189; Vilariño de Conso, Cenza, cola del embalse de Cenza, 29TPG4449274360, 1336 m, llanura con prado muy laxo descubierta al bajar el nivel del embalse, 1 espécimen, 27/09/2014, *J.J. Pino Pérez, R. Pino Pérez, & R. Pino Velasco* LOU 55010.

Carex pendula Huds.

-España: Lugo, Quiroga, Montefurado, Anguieiros, 29TPG4756594692, 264 m, Bajo *Populus*, a la sombra al lado del río, 1 espécimen, algo escasa, 20/06/2009, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU 55064.

Carum verticillatum (L.) W.D.J. Koch

-España: Ourense, Vilariño de Conso, Embalse de A Cenza, Corga das Veigas Longas, 29TPG4453774522, 1350 m, dentro del agua del arroyo, escasa, 27/09/2014, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & R. Pino Velasco* FBIGA 38180, LOU 38180.

Centaurea limbata Hoffmanns. & Link subsp. *limbata*

-España: Ourense, Verín, Cabreiroá, As Canteiras, Pozo do Demo, 29TPG3194342379, 410 m, en bordes de prados de siega, abundante, 04/07/2014, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* FBIGA 38128, LOU 38128.

Centaurea limbata Hoffmanns. & Link subsp. *limbata* var. *limbata*

-España: Pontevedra, Cangas, Donón, camino de la playa de Barra, 29TNG1181479959, 40 m, en talud rocoso sobre camino, frecuente, Flores solitarias, tallos erectos, 21/09/2014, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez, A. Pino Pérez & R. Pino Velasco* FBIGA 38176, LOU 38176.

Centaurea nigra L.

-España: Lugo, Quiroga, Enciñeira, 29TPG4752092595, 671 m, en talud de carretera y borde de fincas, 1 espécimen, localmente común, 20/06/2009, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU 55068; Vilalba, Goiriz, A Casilla, 29TPH0953996285, 480 m, en bordes de prados de siega, frecuente, 22/11/2014, *R. Pino Pérez & M.J. García Janeiro* FBIGA 55506, LOU 55506. Vilalba, Goiriz, A Casilla, 29TPH0953996285, 480 m, 22-11-2014, en bordes de prados de siega, frecuente, *R. Pino Pérez & M.J. García Janeiro* FBIGA 55506 LOU 55506.

Centaurea polyacantha Willd.

-España: Pontevedra, Cangas, Donón, playa de Barra, 29TNG1200279150, 8 m, 8-12-2014, en dunas secundarias, en bosque de pinos, 1 espécimen en flor, escasa, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* FBIGA 55509 LOU 55509.

Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch

-España: Pontevedra, Cangas, Playa de Barra, 29TNG1189879087, 10 m, en dunas secundarias bajo *Pinus pinaster*, escasa, 30/03/2014, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* FBIGA 38068, LOU 38068.

Se encontraron 17 ejemplares, en una zona muy localizada, de 0,5 Ha de superficie.

Chaerophyllum temulum L.

-España: Lugo, Quiroga, Montefurado, Anguieiros, 29TPG4765994544, 266 m, prado ralo sobre suelo oligotrofo de pizarra al lado del río, 1 espécimen, algo escasa, 20/06/2009, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU 55065.

Chamaeiris foetidissima (L.) Medik.

-España: Ourense, O Barco de Valdeorras, Xagoaza, 29TPH6400300315, 498 m, en borde de pista forestal, en zona algo húmeda, 1 espécimen, Escasa, 13/06/2009, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU 55071; O Barco de Valdeorras, Xagoaza, 29TPH6400300315, 498 m, en borde de pista forestal, en zona algo húmeda, 1 espécimen, Escasa, 13/06/2009, *J.J.*

Pino & R. Pino, LOU 55072.

Chamaemelum mixtum (L.) All.

-España: Ourense, Verín, Cabreiroá, As Canteiras, Pozo do Demo, 29TPG3162942657, 390 m, en bordes de camino, frecuente, 04/07/2014, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* FBIGA 38137, LOU 38137.

Chondrilla juncea L.

-España: Ourense, Vilariño de Conso, Casarellas, 29TPG4856665655, 876 m, en borde de carretera, muy abundante, 27/09/2014, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & R. Pino Velasco* FBIGA 38179, LOU 38179.

Chrysanthemum segetum L.

-España: Ourense, Verín, Cabreiroá, As Canteiras, Pozo do Demo, 29TPG3162942657, 390 m, en bordes de camino, localmente abundante, ejemplares de más de 100 cm, 04/07/2014, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* FBIGA 38136, LOU 38136.

Chrysosplenium oppositifolium L.

-España: Pontevedra, Bueu, Ermelo, O Castañal, Rego do Frade, 29TNG1927884361, 310 m, en taludes sobre el río, abundante, 15/04/2014, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* FBIGA 38085, LOU 38085.

Circaea lutetiana L.

-España: Pontevedra, Bueu, Bueu, la Estacada, 29TNG1754785640, 12 m, Zona húmeda, ya muy deteriorada y alterada, 1 espécimen, 02/08/2010, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU 55037.

Crocus nudiflorus Sm.?

-España: Oviedo, Villanueva, Villanueva de Prías, El Pando, 30TUP4262413630, 29 m, en prados naturales sobre calizas, al borde del acantilado, frecuente, 22/11/2014, *R. Pino Pérez* FBIGA 55501, LOU 55501.

Presentan garganta glabra, filamentos estaminales blancos con vetas azuladas, pero con 3 primordios florales de 14 x 1,5 mm.

Crocus serotinus Salisb.

-España: A Coruña, Cariño, Serra de A Capelada. A Costa do Cadro, 29TNJ8474543427, 40 m, en matorral de *Erica vagans* sobre serpentinias, 29/11/2014, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* FBIGA 38294, LOU 38294; Cariño, A Capelada, Punta Roballiceira, 29TNJ8483343545, 72 m, en prado graminoide sobre serpentinias, 1 espécimen, 29/11/2014, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU 55007.

-España: Ourense, Vilariño de Conso, Embalse de A Cenza, Corga das Veigas Longas, 29TPG4446474647, 1350 m, en prados naturales, abundante, 27/09/2014, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & R. Pino Velasco* FBIGA 38191, LOU 38191; Vilariño de Conso, Cenza, cola del embalse de Cenza, 29TPG4445874560, 1346 m, en bordes de prados y entre las gramíneas, 1 espécimen, común, 27/09/2014, *J.J. Pino Pérez, R. Pino Pérez, & R. Pino Velasco* LOU 55017.

-España: Pontevedra, Cangas, Hío, Viñó, 29TNG1312979327, 90 m, en talud sobre prados naturales, abundante, 19/10/2014, *J.J. Pino Pérez & R. Pino Pérez* FBIGA 38202, LOU 38202.

Crucianella angustifolia L.

-España: Lugo, Quiroga, Enciñeira, 29TPG4753892343,

673 m, en talud de carretera, 1 espécimen, localmente común, 20/06/2009, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU 55067.

Cucubalus baccifer L.

-España: Ourense, Ribadavia, A Cabrita, 29TNG7059881303, 80 m, en las riberas del río Avia, localmente abundante, 03/09/2014, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & R. Pino Velasco* FBIGA 38160, LOU 38160.

Cynosurus echinatus L.

-España: Lugo, Quiroga, Montefurado, Angueiros, 29TPG4769094430, 264 m, prado ralo sobre suelo oligotrofo de pizarra, 1 espécimen, algo escasa, 20/06/2009, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU 55062.

Cyperus eragrostis Lam.

-España: Pontevedra, Cangas, Donón, playa de Barra, 29TNG1200279150, 8 m, 8-12-2014, en la ribera del río, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* FBIGA 55510, LOU 55510.

Dactylis glomerata L.

-España: Lugo, Quiroga, Montefurado, 29TPG4698394886, 264 m, prado ralo sobre suelo oligotrofo entre cuarcitas del río, 1 espécimen, algo escasa, 20/06/2009, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU 55056.

Daucus carota subsp. *gummifer* (Syme) Hook. fil.

-España: A Coruña, Cariño, A Capelada, Punta Roballiceira, 29TNJ8465043380, 11 m, en prado ralo sobre serpentinias, 1 espécimen, floreciendo, 29/11/2014, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU 55021.

Desmazeria rigida (L.) Tutin

-España: Pontevedra, Salvaterra de Miño, Salvaterra de Miño, Castillo, 29TNG4163758794, 20 m, camino empedrado bordeando el castillo, 1 espécimen, 23/07/2013, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU 5034.

Dittrichia graveolens (L.) Greuter

-España: Pontevedra, Salvaterra de Miño, Vilacova, Coto de Vilacova, 29TNG4722066604, 230 m, en borde de camino, frecuente, 20/10/2014, *R. Pino Pérez & M.J. García Janeiro* FBIGA 38201, LOU 38201.

Drosera intermedia Hayne

-España: Pontevedra, Forcarei, Aciveiro, Serra do Candán, A Lomba, 29TNH5977417687, 870 m, en turbera, localmente abundante, 06/09/2014, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* FBIGA 38170, LOU 38170.

Drosera rotundifolia L.

-España: Pontevedra, Forcarei, Aciveiro, Serra do Candán, A Lomba, 29TNH5977417687, 870 m, en turbera, localmente abundante, 06/09/2014, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* FBIGA 38171, LOU 38171.

Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv.

-España: Pontevedra, Bueu, Trasouto. Hacia el Alto de la Portela, 29TNG1776884419, 102 m, cuneta de la carretera, 1 espécimen, 07/10/2014, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU 55029.

Echium vulgare subsp. *pustulatum* (Sm.) E. Schmid & Gams

-España: Oviedo, Villanueva, Villanueva de Prías, El Pan-

do, 30TUP4262413630, 29 m, en prados naturales sobre calizas, al borde del acantilado, frecuente, 22/11/2014, *R. Pino Pérez* FBIGA 55504, LOU 55504.

Equisetum palustre L.

-España: Lugo, Quiroga, Montefurado, 29TPG4709894861, 261 m, prado ralo sobre suelo oligotrofo entre cuarcitas al lado del río, 1 espécimen, algo escasa, 20/06/2009, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU 55057.

Equisetum telmateia Ehrh.

-España: A Coruña, Cedeira, A Madalena, 29TNJ7696233851, 10 m, en zonas húmedas y alteradas de la antigua postduna de la playa de San Isidro, 29/11/2014, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* FBIGA 38293, LOU 38293.

Erigeron acris L.

-España: Ourense, A Gudiña, Val do Camiño, 29TPG4796262326, 980 m, en prados abandonadosm cercados por el brezal, frecuente, 27/09/2014, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & R. Pino Velasco* FBIGA 38195, LOU 38195; Vilariño de Conso, al lado del embalse de Portas (SE), 29TPG6563851711, 980 m, Prados termófilos entre brezales, 1 espécimen, común en los prados, 27/09/2014, *J.J. Pino Pérez, R. Pino Pérez, & R. Pino Velasco* LOU 55013.

Erysimum linifolium (Pers.) J. Gay

-España: Ourense, Rubiá, Hacia Cornatel, 29TPH7929804741, 510 m, en borde de pista forestal, 1 espécimen, 14/03/2009, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU 55045; Rubiá, hacia Cornatel, 29TPH7875305086, 489 m, en borde de pista forestal, 1 espécimen, 14/03/2009, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU 55049.

Eschscholzia californica Cham.

-España: Ourense, Verín, Feces de Abaixo, A Carballeira, 29TPG3074531582, 360 m, en prados y cunetas de caminos, frecuente, naturalizada, 16/10/2014, *R. Pino Pérez & M.J. García Janeiro* FBIGA 38199, LOU 38199.

Euphorbia angulata Jacq.

-España: Ourense, A Veiga, A Ponte, Sanguñedo, 29TPG7567880317, 1170 m, en prados de siega sobre el río Xares, frecuente, 31/05/2014, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* FBIGA 38096, LOU 38096.

Euphorbia dulcis L.

-España: Pontevedra, Bueu, Ermelo, O Castañal, Rego do Frade, 29TNG1926084338, 320 m, en sotobosque bajo *Quercus robur*, frecuente, 15/04/2014, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* FBIGA 38084, LOU 38084.

Euphorbia hyberna L. subsp. *hyberna*

-España: Ourense, A Veiga, A Ponte, Sanguñedo, 29TPG7567880317, 1170 m, en prados de siega sobre el río Xares, abundante, 31/05/2014, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* FBIGA 38097, LOU 38097.

Festuca rubra subsp. *arenaria* (Osbeck) Syme

-España: A Coruña, Arteixo, dunas de la playa de Barrañán, 29TNH3661995486, 3 m, zona dunar, dunas secundarias, 1 espécimen, 23/03/2013, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU 55036.

Filipendula vulgaris Moench

-España: Ourense, Vilardevós, A Veiga das Meás, O Barreiro, 29TPG3357640928, 600 m, en prados de siega con cierta humedad cercanos al Regueiro das Quintas, escasa, menos de 10 ejemplares, 04/07/2014, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* FBIGA 38138, LOU 38138.

Frangula alnus Mill.

-España: Ourense, Verín, Cabreiroá, As Canteiras, Pozo do Demo, 29TPG3220042301, 460 m, en roquedos expuestos al O, abundante, con bayas, 04/07/2014, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* FBIGA 38130, LOU 38130.

Frankenia laevis L.

-España: Pontevedra, Cangas, Hío, playa de Barra, 29TNG1178578775, 4 m, en roquedo húmedo sobre el mar, escasa, 9/02/2014, *J.J. Pino Pérez & R. Pino Pérez* FBIGA 38051, LOU 38051.

Genista falcata Brot.

-España: Ourense, A Veiga, A Ponte, Pontón de las Selgas, 29TPG7614580039, 1180 m, en prados naturales encharcados, frecuente, 31/05/2014, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* FBIGA 38108, LOU 38108.

Gentiana pneumonanthe L.

-España: Ourense, A Porqueira, Sabucedo, O Toxal, A Veiga do Toxal, 29TPG9570055268, 618 m, en prados naturales encharcados con *Genista*, frecuente, 31/08/2014, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* FBIGA 38155, LOU 38155.

-España: Pontevedra, Forcarei, Aciveiro, Serra do Candán, A Lomba, 29TNH6028316754, 980 m, en comunidad de *Erica cinerea* y *Ulex galli* subsp. *breoganii*, escasa, 06/09/2014, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* FBIGA 38165, LOU 38165.

Gnaphalium uliginosum L.

-España: Ourense, Vilariño de Conso, Embalse de A Cenza, Corga das Veigas Longas, 29TPG4453274321, 1345 m, en suelos húmedos de zonas descubiertas del embalse, escasa, 27/09/2014, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & R. Pino Velasco* FBIGA 38187, LOU 38187.

Halimium umbellatum (L.) Spach subsp. *umbellatum*

-España: Ourense, A Veiga, San Lourenzo, A Dehesa, 29TPG6574980222, 920 m, en talud expuesto al O bajo *Quercus pyrenaica*, abundante, 31/05/2014, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* FBIGA 38118, LOU 38118.

Helianthemum nummularium (L.) Mill.

-España: Ourense, A Veiga, A Ponte, 29TPG7331079661, 1140 m, en talud expuesto al S, abundante, 31/05/2014, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* FBIGA 38119, LOU 38119.

Heliotropium europaeum L.

-España: Ourense, Verín, Cabreiroá, O Lavadoiro, 29TPG3052242359, 385 m, en cunetas de tierras removidas, escasa, 04/07/2014, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* FBIGA 38132, LOU 38132.

Hieracium dumosum Jord.

-España: Ourense, Ribadavia, A Cabrita, 29TNG7059881303, 80 m, en las riberas del río Avia, frecuente, 03/09/2014, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & R. Pino Velasco* FBIGA 38162, LOU 38162.

Honckenya peploides (L.) Ehrh.

-España: Pontevedra, Cangas, Playa de Rabáns, 29TNG1220383409, 2 m, en arena entre roquedos al alcance de las pleamares, escasa, 02/07/2014, *R. Pino Pérez* FBIGA 38141, LOU 38141.

Humulus lupulus L.

-España: Ourense, Ribadavia, A Cabrita, 29TNG7059881303, 80 m, en las riberas del río Avia, localmente abundante, 28/08/2014, *R. Pino Pérez* FBIGA 38143, LOU 38143.

Hyacinthoides paivae S. Ortiz & Rodr. Oubiña

-España: Pontevedra, Bueu, Ermelo, O Castañal, Rego do Frade, 29TNG1924584348, 330 m, en sotobosque bajo *Quercus robur*, abundante, 15/04/2014, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* FBIGA 38076, LOU 38076.

Hypocoum imberbe Sm.

-España: Valladolid, Medina del Campo, La Cartera, 30TUL3616379933, 774 m, en prados de siega, de escasa cobertura, abundante, 12/04/2014, *R. Pino Pérez & M.J. García Janeiro* FBIGA 38072, LOU 38072.

Hypericum humifusum L.

-España: Ourense, Vilariño de Conso, Embalse de A Cenza, Corga das Veigas Longas, 29TPG4453274321, 1345 m, en suelos húmedos de zonas descubiertas del embalse, frecuente, 27/09/2014, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & R. Pino Velasco* FBIGA 38184, LOU 38184.

Inula salicina L.

-España: Lugo, Quiroga, Montefurado, 29TPG4710494852, 264 m, prado ralo sobre suelo oligotrofo de pizarra al lado del río, 1 espécimen, algo escasa, 20/06/2009, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU 55063.

Isatis platyloba Steud.

-España: Ourense, Rubiá, Hacia Cornatel, 29TPH7853305349, 471 m, roturación en borde de pista forestal, 1 espécimen, 14/03/2009, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU 55047.

Juncus bufonius L.

-España: Ourense, Vilariño de Conso, Embalse de A Cenza, Corga das Veigas Longas, 29TPG4453274321, 1345 m, en suelos húmedos de zonas descubiertas del embalse, abundante, 27/09/2014, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & R. Pino Velasco* FBIGA 38182, LOU 38182.

Juncus conglomeratus L.

-España: Pontevedra, Forcarei, Aciveiro, Serra do Candán, A Lomba, 29TNH6013217493, 930 m, en zonas húmedas de comunidad de *Erica cinerea* y *Ulex galli* subsp. *breoganii*, escasa, 06/09/2014, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* FBIGA 38167, LOU 38167.

Lamium amplexicaule L.

-España: Zamora, Quintanilla de Urz, Las Raposeras, 30TTM6386756190, 716 m, en campos roturados de cereal, frecuente, 2/03/2014, *R. Pino Pérez & M.J. García Janeiro* FBIGA 38053, LOU 38053.

Lamium purpureum L.

-España: Douro Litoral, São Pedro da Raimonda, Campos de Condominhas, campos del dólmen, Bairros, 29TNF5449574325, 350 m, en prados de siega inundados, frecuente, 8/03/2014, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez, F.J. Silva Pando, X.R. García Martínez, E. Sahuquillo & A. Prunell* FBIGA 38058, LOU 38058.

Laserpitium eliasii subsp. *thalictrifolium* (Samp.) P. Monts.

-España: Ourense, Verín, Cabreiroá, As Canteiras, 29TPG3214441493, 590 m, en matorral de *Pterospartum tridentatum*, frecuente, 31/05/2014, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* FBIGA 38121, LOU 38121.

Lavatera arborea L.

-España: A Coruña, A Laracha, Caión, 29TNH3178196552, 4 m, Zona acantilada al lado del paseo, 1 espécimen, 23/03/2013, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU 55035.

Lemna gibba L.

-España: Ourense, A Porqueira, Sabucedo, O Toxal, A Veiga do Toxal, 29TPG9703456038, 615 m, flotando en el cauce del río Limia, localmente abundante, convive con *L. minor*, 31/08/2014, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* FBIGA 38154, LOU 38154.

Linaria aguillonensis (García Mart.) García Mart. & Silva Pando

-España: A Coruña, Cariño, A Capelada, Punta Robalceira, 29TNJ8479143529, 64 m, en prado ralo sobre serpentininas, 1 espécimen, 29/11/2014, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU 55025.

Lotus corniculatus L. subsp. *delortii* (Timb.-Lagr.) O. Bolòs & J. Vigo

-España: Ourense, A Porqueira, Sabucedo, O Toxal, A Veiga do Toxal, 29TPG9570055268, 618 m, en prados naturales encharcados con *Genista*, escasa, 31/08/2014, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* FBIGA 38156, LOU 38156.

Lotus hispidus DC.

-España: Ourense, Verín, Cabreiroá, Os Xardos, Pozo do Demo, 29TPG3214841483, 590 m, en zonas clareadas de *Pterospartum*, escasa, 04/07/2014, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* FBIGA 38134, LOU 38134.

-España: Pontevedra, Cangas, Donón, playa de Barra, 29TNG1195079262, 9 m, 8-12-2014, en prados húmedos en las dunas secundarias, con flores, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* FBIGA 55507 LOU 55507.

Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet

-España: Ourense, A Porqueira, Sabucedo, O Toxal, A Veiga do Toxal, 29TPG9591555424, 615 m, en medio del curso del río Limia, localmente abundante, se extiende por gran parte del cauce del río, 24/08/2014, *R. Pino Pérez* FBIGA 38142, LOU 38142; A Porqueira, Sabucedo, O Toxal, A Veiga do Toxal, 29TPG9703456038, 615 m, flotando en el cauce del río Limia, localmente abundante, 31/08/2014, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* FBIGA 38150, LOU 38150 (fig. 1).

La especie coloniza el río Limia más allá de donde fue encontrada por primera vez (ROMERO *et al.*, 2004: 63), en grupos de entre 1 y 4 m² separados por unos 30-80 m, (poblaciones con densidades de 1 m²/35 m) y falta allí donde no puede competir con *Typha*, *Sparganium* y varias

gramíneas.

Fig. 1. *Ludwigia grandiflora*.
Ourense, A Porqueira. Río Limia. 31/08/2014

Ludwigia palustris (L.) Elliott

-España: Ourense, Vilariño de Conso, Embalse de A Cenza, Corga das Veigas Longas, 29TPG4444074633, 1350 m, sumergida en las aguas del arroyo, escasa, hojas de color rojizo, 27/09/2014, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & R. Pino Velasco* FBIGA 38194, LOU 38194; Vilariño de Conso, Cenza, cola del embalse de Cenza, 29TPG4443674632, 1346 m, riachuelo con mucha vegetación, 1 espécimen, 27/09/2014, *J.J. Pino Pérez, R. Pino Pérez, & R. Pino Velasco* LOU 55003 (fig. 2).

Fig. 2. *Ludwigia palustris*.
Ourense, Vilariño de Conso, Embalse de A Cenza. 27/09/2014

Lycopus europaeus L.

-España: Ourense, A Porqueira, Sabucedo, O Toxal, A Veiga do Toxal, 29TPG9703456038, 615 m, en las riberas del río Limia, abundante, 31/08/2014, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* FBIGA 38153, LOU 38153.

Matthiola fruticulosa (L.) Maire

-España: Ourense, Rubiá, Hacia Cornatel,

29TPH7929804741, 510 m, en borde de pista forestal, 1 espécimen, 14/03/2009, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU 55046.

Medicago minima (L.) L.

-España: Lugo, Quiroga, Montefurado, 29TPG4693794928, 262 m, prado ralo sobre suelo oligotrofo entre cuarcitas al lado del río, 1 espécimen, localmente común, 20/06/2009, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU 55074.

Melica ciliata L.

-España: Lugo, Quiroga, Montefurado, Angueiros, 29TPG4763294553, 266 m, prado ralo sobre suelo oligotrofo de pizarra, 1 espécimen, algo escasa, 20/06/2009, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU 55061.

Mentha aquatica L.

-España: Ourense, Ribadavia, A Cabrita, 29TNG7059881303, 80 m, en prados naturales sobre el río Avia, frecuente, 28/08/2014, *R. Pino Pérez* FBIGA 38144, LOU 38144.

Mentha pulegium L.

-España: Ourense, Ribadavia, A Cabrita, 29TNG7069781548, 80 m, en talud sobre el río Avia, frecuente, 28/08/2014, *R. Pino Pérez* FBIGA 38145, LOU 38145.

-España: Pontevedra, Forcarei, Aciveiro, Serra do Candán, A Lomba, 29TNH6013217493, 930 m, en zonas húmedas de comunidad de *Erica cinerea* y *Ulex galli* subsp. *breoganii*, frecuente, 06/09/2014, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* FBIGA 38168, LOU 38168.

Merendera montana (Loefl. ex L.) Lange

-España: Ourense, Vilariño de Conso, Embalse de A Cenza, A Boca de Busicovo, 29TPG4450974745, 1370 m, en prados naturales, muy abundante, 27/09/2014, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & R. Pino Velasco* FBIGA 38181, LOU 38181; Vilariño de Conso, Embalse de A Cenza, Corga das Veigas Longas, 29TPG4451974499, 1350 m, en prados naturales, muy abundante, 27/09/2014, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & R. Pino Velasco* FBIGA 38192, LOU 38192; Vilariño de Conso, Cenza, cola del embalse de Cenza, 29TPG4452074493, 1340 m, prado denso en ligera pendiente, 1 espécimen, 27/09/2014, *J.J. Pino Pérez, R. Pino Pérez, & R. Pino Velasco* LOU 55009.

-España: Pontevedra, Forcarei, Aciveiro, Serra do Candán, A Lomba, 29TNH6028316754, 980 m, en prados naturales de la comunidad de *Erica cinerea* y *Ulex galli* subsp. *breoganii*, abundante, 06/09/2014, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* FBIGA 38164, LOU 38164.

Micropyrum tenellum (L.) Link

-España: Ourense, A Veiga, A Ponte, Pontón de las Selgas, 29TPG7600380031, 1170 m, en bordes de caminos bajo *Cytisus multiflorus*, abundante, 31/05/2014, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* FBIGA 38101, LOU 38101.

Muscari neglectum Ten.

-España: Lugo, Quiroga, Montefurado, 29TPH4692694927, 263 m, al lado del Sil, en prado ralo, 1 espécimen, 14/03/2009, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU 55041.

-España: Pontevedra, Cangas, Darbo, Subida a la Ermita de San Roque, 29TNG1748278773, 25 m, en muro sobre fincas de cultivo, escasa, procedente de tierras removidas de las parcelas contiguas, 18/03/2014, *R. Pino Pérez & J.J.*

Pino Pérez FBIGA 38063, LOU 38063.

-España: Zamora, Quintanilla de Urz, Las Raposeras, 30TTM6386756190, 716 m, en tierras removidas, escasa, 12/04/2014, *R. Pino Pérez & M.J. García Janeiro* FBIGA 38073, LOU 38073.

Myosotis discolor Pers. subsp. *discolor*

-España: Zamora, Quintanilla de Urz, Las Raposeras, 30TTM6386756190, 716 m, en prados tras el abandono de la vid, abundante, 12/04/2014, *R. Pino Pérez & M.J. García Janeiro* FBIGA 38071, LOU 38071.

Myosotis personii Rouy

-España: Zamora, Quintanilla de Urz, Las Raposeras, 30TTM6386756190, 716 m, en prados tras el abandono de la vid, abundante, 12/04/2014, *R. Pino Pérez & M.J. García Janeiro* FBIGA 38070, LOU 38070.

Narcissus bulbocodium L. subsp. *bulbocodium*

-España: Douro Litoral, Santo Tirso, río Leça, Telha, 29TNF4407756388, 123 m, en prados naturales sobre el río, escasa, 8/03/2014, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez, F.J. Silva Pando, X.R. García Martínez, E. Sahuquillo & A. Prunell* FBIGA 38059, LOU 38059.

Neotinea maculata (Desf.) Stearn

-España: Pontevedra, Cangas, Playa de Barra, 29TNG1197879013, 10 m, en dunas secundarias bajo *Pinus pinaster*, abundante, 30/03/2014, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* FBIGA 38064, LOU 38064.

Oenothera rosea Aiton

-España: A Coruña, Santiago de Compostela, San Marcos, Monte de Gozo, 29TNH4146848564, 355 m, en borde de carretera, abundante, 8/05/2014, *R. Pino Pérez* FBIGA 38093, LOU 38093.

Omphalodes nitida (Willd.) Hoffmanns. & Link

-España: Pontevedra, Bueu, Ermelo, O Castañal, Rego do Frade, 29TNG1925284333, 330 m, en bordes de prados y caminos, muy abundante, 15/04/2014, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* FBIGA 38081, LOU 38081.

Oxalis debilis Kunth

-España: Pontevedra, Cangas, Darbo, O Castelo, 29TNG1679479506, 109 m, en cuneta, en zona nitrificada, frecuente, 29/03/2014, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* FBIGA 38061, LOU 38061.

Ornithopus pinnatus (Mill.) Druce

-España: Pontevedra, Cangas, Donón, playa de Barra, 29TNG1195079262, 9 m, 8-12-2014, en prados húmedos en las dunas secundarias, con flores, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* FBIGA 55513 LOU 55513.

Pancratium maritimum L.

-España: A Coruña, Camariñas, Playa de Trece, 29TMH8781581521, 6 m, en acantilado intermedio, en zona arenosa entre rocas, 1 espécimen, 10/08/2009, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU 55038.

Panicum repens L.

-España: Pontevedra, Cangas, Nerga. Viño. Parte superior de las dunas de Barra, 29TNG1243579247, 50 m, cuneta en pista de tierra, 1 espécimen, 23/10/2014, *J.J. Pino Pérez, R.*

Pino Pérez, & R. Pino Velasco LOU 55008.

Parnassia palustris L.

-España: Pontevedra, Forcarei, Aciveiro, Serra do Candán, A Lomba, 29TNH5977417687, 870 m, en turbera, localmente abundante, 06/09/2014, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* FBIGA 38169, LOU 38169.

Pedicularis sylvatica L. subsp. *sylvatica*

-España: Ourense, A Veiga, A Ponte, Sanguñedo, 29TPG7520780088, 1160 m, en prados naturales encharcados, frecuente, 31/05/2014, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* FBIGA 38098, LOU 38098.

Pelargonium crispum (P.J.Bergius) L'Hér.

-España: Pontevedra, Bueu, Isla de Ons, sobre la playa de Area dos Cans, 29TNG0549591280, 7 m, en talud, escasa, naturalizado, 18/08/2014, *R. Pino Pérez, M.J. García Janeiro & A. Pino García* FBIGA 38173, LOU 38173.

FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011: 559) la citan de la isla Faro (Islas Cíes) de varios puntos, siempre cultivada. Aparece ahora en la isla de Ons, donde es novedad, aparentemente naturalizada a partir de su cultivo en zonas de jardín.

Pentaglottis sempervirens (L.) L.H. Bailey

-España: Pontevedra, Bueu, Ermelo, O Castañal, Rego do Frade, 29TNG1925284333, 330 m, en bordes de prados y caminos, muy abundante, 15/04/2014, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* FBIGA 38080, LOU 38080.

Peucedanum gallicum Latourr.

-España: Oviedo, Villanueva, Villanueva de Prías, El Pando, 30TUP4262413630, 29 m, en prados naturales sobre calizas, al borde del acantilado, escasa, 22/11/2014, *R. Pino Pérez* FBIGA 55503, LOU 55503.

Phillyrea angustifolia L.

-España: Douro Litoral, Valongo, Vinhas, Serra de Pías, 29TNF4398057160, 325 m, en matorral de *Ulex*, escasa, 8/03/2014, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez, F.J. Silva Pando, X.R. García Martínez, E. Sahuquillo & A. Prunell* FBIGA 38054, LOU 38054.

Phragmites australis (Cav.) Steud.

-España: Pontevedra, Cangas, dunas de Barra, desembocadura río, 29TNG1188578877, 0 m, desembocadura riachuelo en zona dunar. En suelos arenosos salinos, 1 espécimen, 23/10/2014, *J.J. Pino Pérez, R. Pino Pérez, & R. Pino Velasco* LOU 55012; Cangas, dunas de Barra, desembocadura río, 29TNG1185978884, 0 m, desembocadura riachuelo en zona dunar. En suelos arenosos salinos, 1 espécimen, 23/10/2014, *J.J. Pino Pérez, R. Pino Pérez, & R. Pino Velasco* LOU 55016.

Phyllitis scolopendrium (L.) Newman subsp. *scolopendrium*

-España: Pontevedra, Bueu, Ermelo, O Castañal, Rego do Frade, 29TNG1927884361, 310 m, en taludes húmedos y sombríos, abundante, observamos más de 100 ejemplares, 15/04/2014, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* FBIGA 38086, LOU 38086.

Physalis peruviana L.

-España: Pontevedra, Cangas, Darbo, 29TNG1665078381, 43 m, en prados de siega junto al río, escasa, 25/07/2014, *R.*

Pino Pérez FBIGA 38178, LOU 38178.

Polygonatum odoratum (Mill.) Druce

-España: Pontevedra, Bueu, Ermelo, O Castañal, Rego do Frade, 29TNG1925184338, 325 m, en sotobosque de *Quercus robur* con *Lonicera peryclimenum* y *Rubus ulmifolius*, localmente abundante, se extiende por una zona de unos 150 m², 15/04/2014, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* FBIGA 38087, LOU 38087.

Polypodium vulgare L.

-España: Pontevedra, Cangas, Donón, playa de Barra, 29TNG1207078979, 8 m, 8-12-2014, al pie de *Pinus pinaster* en las dunas secundarias, soros sin paráfisis y entre 11-13 células por anillo, muy abundante, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* FBIGA 55508 LOU 55508.

Polystichum aculeatum (L.) Roth

-España: Ourense, Verín, Cabreiroá, As Canteiras, Pozo do Demo, 29TPG3203842165, 420 m, en zona húmeda y sombría cerca del río, abundante, 04/07/2014, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* FBIGA 38129, LOU 38129.

Potamogeton polygonifolius Pourr.

-España: Ourense, Vilariño de Conso, Embalse de A Cenza, Corga das Veigas Longas, 29TPG4453274321, 1345 m, en meandros del arroyo, frecuente, 27/09/2014, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & R. Pino Velasco* FBIGA 38188, LOU 38188.

Potentilla erecta (L.) Raeusch.

-España: Ourense, Vilariño de Conso, Embalse de A Cenza, Corga das Veigas Longas, 29TPG4453274321, 1345 m, en suelos húmedos de zonas descubiertas del embalse, frecuente, 27/09/2014, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & R. Pino Velasco* FBIGA 38183, LOU 38183.

Quercus ilex subsp. *ballota* (Desf.) Samp.

-España: Ourense, Rubiá, Hacia Cornatel, 29TPH7951504604, 503 m, en borde de pista forestal, 1 espécimen, 14/03/2009, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU 55044; Verín, Cabreiroá, As Canteiras, Pozo do Demo, 29TPG3220042301, 460 m, en roquedos expuestos al O, frecuente, en general de porte pequeño aunque se encuentran algunos ejemplares de buen tamaño, 04/07/2014, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* FBIGA 38131, LOU 38131.

Ranunculus ficaria L.

-España: Douro Litoral, São Pedro da Raimonda, Campos de Condominhas, campos del dólmen, Bairros, 29TNF5456874216, 350 m, en prados naturales completamente inundados, muy abundante, 8/03/2014, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez, F.J. Silva Pando, X.R. García Martínez, E. Sahuquillo & A. Prunell* FBIGA 38060, LOU 38060.

Reseda luteola L.

-España: Ourense, A Porqueira, Sabucedo, O Toxal, A Veiga do Toxal, 29TPG9563655030, 618 m, en prados naturales, abundante, 31/08/2014, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* FBIGA 38158, LOU 38158.

Reseda media Lag.

-España: Douro Litoral, Macinhata do Vouga, Portela do Carvalhal, 29TNF4261853398, 32 m, en talud sobre el río Ferreira, escasa, 8/03/2014, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez,*

F.J. Silva Pando, X.R. García Martínez, E. Sahuquillo & A. Prunell FBIGA 38055, LOU 38055.

-España: Pontevedra, Bueu, Alto da Portela, 29TNG1786983002, 172 m, talud de carretera, 1 espécimen, 31/05/2011, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU 55032; Cangas, Alto da Portela, 29TNG1785582943, 173 m, talud de carretera, 1 espécimen, 31/05/2011, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU 55033; Salvaterra de Miño, Corzáns, A Fraga, 29TNG4398662535, 52 m, talud de carretera, 1 espécimen, 28/05/2011, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU 55031.

Rhinanthus minor L.

-España: Ourense, A Veiga, A Ponte, Sanguñedo, 29TPG7514080153, 1160 m, en prados de siega muy húmedos, abundante, 31/05/2014, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* FBIGA 38099, LOU 38099.

Ricinus communis L.

-España: Pontevedra, Cangas, Donón, playa de Barra, 29TNG1184478901, 1 m, 8-12-2014, en duna primaria muy vegetada, espécimen de semilla que habrá llegado en arribazón, escasa, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* FBIGA 55511 LOU 55511.

Romulea bulbocodium (L.) Sebast. & Mauri

-España: Douro Litoral, Valongo, Vinhas, Serra de Pías, 29TNF4455257362, 125 m, en suelos esqueléticos, de pizarras de brezo y tojal, muy abundante, 8/03/2014, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez, F.J. Silva Pando, X.R. García Martínez, E. Sahuquillo & A. Prunell* FBIGA 38056, LOU 38056.

-España: Lugo, Monforte, Ríos (a 500 m), 29TPH2886109447, 380 m, al borde de la carretera secundaria, 1 espécimen, relativamente común, 14/03/2009, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU 55053.

Rumex acetosella subsp. *angiocarpus* (Murb.) Murb.

-España: A Coruña, Santiago de Compostela, Monte de Gozo, 29TNH4132848200, 361 m, en prados naturales, muy abundante, 8/05/2014, *R. Pino Pérez* FBIGA 38088, LOU 38088.

Saxifraga fragosoi Sennen

-España: Ourense, Viana do Bolo, Caldesiños, 29TPG5521368201, 656 m, en prados sobre depósitos sedimentarios del río Camba, escasa, 30/05/2014, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* FBIGA 38106, LOU 38106.

Scabiosa atropurpurea L.

-España: Oviedo, Villanueva, Villanueva de Prías, El Pando, 30TUP4262413630, 29 m, en prados naturales sobre calizas, al borde del acantilado, escasa, 22/11/2014, *R. Pino Pérez* FBIGA 55502, LOU 55502.

Schoenoplectus lacustris (L.) Palla subsp. *lacustris*

-España: Ourense, Ribadavia, A Cabrita, 29TNG7069781548, 80 m, en aguas someras del río Avia, al lado de la orilla, escasa, 28/08/2014, *R. Pino Pérez* FBIGA 38147, LOU 38147; Ribadavia, Ribadavia, orilla del río Miño, 29TNG7056381270, 70 m, en orilla, con 40 cm sumergidas, 1 espécimen, 03/09/2014, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU 55018.

Scilla autumnalis L.

-España: Pontevedra, Cangas, Playa de Barra, en el camino

hacia Punta Subrido, 29TNG1177778801, 10 m, en grietas de roquedos, frecuente, 21/09/2014, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez, A. Pino Pérez & R. Pino Velasco* FBIGA 38177, LOU 38177.

Scilla monophyllos Link

-España: Douro Litoral, Valongo, Vinhas, Serra de Pías, 29TNF4455257362, 125 m, en suelos esqueléticos, de pizarras de brezo y tojal, muy abundante, 8/03/2014, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez, F.J. Silva Pando, X.R. García Martínez, E. Sahuquillo & A. Prunell* FBIGA 38057, LOU 38057.

Scleranthus annuus L. subsp. *annuus*

-España: Ourense, A Veiga, A Ponte, As Vereas, 29TPG7484180076, 1160 m, en bordes de caminos bajo *Cytisus multiflorus*, abundante, 31/05/2014, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* FBIGA 38102, LOU 38102.

Senecio jacobaea L.

-España: Ourense, A Porqueira, Sabucedo, O Toxal, A Veiga do Toxal, 29TPG9570055268, 618 m, en prados naturales encharcados con *Genista*, abundante, 31/08/2014, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* FBIGA 38159, LOU 38159.

-España: Pontevedra, Forcarei, Aciveiro, Serra do Candán, A Lomba, 29TNH6028316754, 980 m, en comunidad de *Erica cinerea* y *Ulex galli* subsp. *breoganii*, frecuente, 06/09/2014, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* FBIGA 38166, LOU 38166.

Serapias lingua L.

-España: A Coruña, Santiago de Compostela, Monte de Gozo, 29TNH4132848200, 361 m, en prados naturales, muy abundante, 8/05/2014, *R. Pino Pérez* FBIGA 38090, LOU 38090.

Serratula tinctoria L.

-España: A Coruña, Cariño, A Capelada, Punta Robalceira, 29TNJ8467543430, 23 m, en prado ralo sobre serpentinias, 1 espécimen, 29/11/2014, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU 55022.

Setaria faberi Herm.

-España: A Coruña, Valdoviño, Lago, O Barreiro, 29TNJ6793525274, 50 m, en márgenes de caminos y prados de siega, 29/11/2014, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* FBIGA 38295, LOU 38295.

-España: Pontevedra, Bueu, Trasouto. Hacia el Alto de la Portela, 29TNG1774284882, 64 m, cuneta de la carretera, 1 espécimen, 07/10/2014, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU 55027; Bueu, Trasouto. Hacia el Alto de la Portela, 29TNG1776884419, 102 m, cuneta de la carretera, 1 espécimen, 07/10/2014, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU 55030; Cangas, Alto de la Portela, 29TNG1778482520, 153 m, cuneta de la carretera, 1 espécimen, 07/10/2014, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU 55023; Cangas, Alto de la Portela, 29TNG1777582401, 148 m, cuneta de la carretera, 1 espécimen, 07/10/2014, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU 55024; Cangas, Alto de la Portela, 29TNG1777582401, 148 m, cuneta de la carretera, 1 espécimen, 07/10/2014, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU 55026.

Setaria sphacelata (Schumach.) Stapf & C.E. Hubb.

-España: Pontevedra, Bueu, Trasouto. Hacia el Alto de la Portela, 29TNG1776884419, 102 m, cuneta de la carretera,

1 espécimen, 07/10/2014, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU 55028.

Solanum chenopodioides Lam.

-España: Ourense, Ribadavia, A Cabrita, 29TNG7059881303, 80 m, en las riberas del río Avia, frecuente, 03/09/2014, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & R. Pino Velasco* FBIGA 38161, LOU 38161.

No lo vemos citado para la provincia.

Spergularia purpurea (Pers.) G. Don

-España: Ourense, Vilariño de Conso, Embalse de A Cenza, Corga das Veigas Longas, 29TPG4453274321, 1345 m, en suelos húmedos de zonas descubiertas del embalse, abundante, 27/09/2014, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & R. Pino Velasco* FBIGA 38185, LOU 38185.

Stellaria alsine Grimm

-España: Ourense, Vilariño de Conso, Embalse de A Cenza, Corga das Veigas Longas, 29TPG4444074633, 1350 m, en la ribera del arroyo, escasa, 27/09/2014, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & R. Pino Velasco* FBIGA 38197, LOU 38197.

Stellaria graminea L.

-España: Ourense, Vilardevós, A Veiga das Meás, O Carregal, 29TPG3294540953, 560 m, en zona húmeda cerca de una fuente, escasa, 04/07/2014, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* FBIGA 38135, LOU 38135.

Succisa pratensis Moench

-España: Pontevedra, Forcarei, Aciveiro, Serra do Candán, A Lomba, 29TNH5977417687, 870 m, en turbera, escasa, 06/09/2014, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez* FBIGA 38172, LOU 38172.

Tamus communis L.

-España: Lugo, Quiroga, Montefurado, Angueiros, 29TPG4760994508, 265 m, creciendo sobre silvas y retamas, 1 espécimen, algo escasa, 20/06/2009, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU 55066.

Thesium pyrenaicum Pourr.

-España: A Coruña, Cariño, A Capelada, Punta Robalceira, 29TNJ8483343545, 72 m, en prado graminoide sobre serpentinias, 1 espécimen, 29/11/2014, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU 55011.

Thlaspi perfoliatum L.

-España: Ourense, Rubiá, Hacia Cornatel, 29TPH7885705002, 495 m, en borde de pista forestal, 1 espécimen, 14/03/2009, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU 55048.

Thymus pulegioides L.

-España: Ourense, A Gudiña, Val do Camiño, 29TPG4796262326, 980 m, en bordes de camino sobre el brezal, abundante, 27/09/2014, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & R. Pino Velasco* FBIGA 38196, LOU 38196; Vilariño de Conso, Embalse de A Cenza, Corga das Veigas Longas, 29TPG4446474647, 1350 m, en prados naturales, abundante, 27/09/2014, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & R. Pino Velasco* FBIGA 38190, LOU 38190.

Tordylium maximum L.

-España: Lugo, Quiroga, Montefurado, Angueiros, 29TPG4763294553, 266 m, prado ralo sobre suelo oligotrofo de pizarra, 1 espécimen, algo escasa, 20/06/2009, *J.J. Pino*

& *R. Pino*, LOU 55059.

Torilis japonica (Houtt.) DC.

-España: Lugo, Quiroga, Montefurado, Anguieiros, 29TPG4763294553, 266 m, prado ralo sobre suelo oligotrofo de pizarra, 1 espécimen, algo escasa, 20/06/2009, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU 55060.

Trifolium subterraneum L.

-España: A Coruña, Santiago de Compostela, Monte de Gozo, 29TNH4132848200, 361 m, en prados naturales, abundante, 8/05/2014, *R. Pino Pérez FBIGA 38094*, LOU 38094.

Trisetum ovatum (Cav.) Pers.

-España: Ourense, Viana do Bolo, Caldesiños, 29TPG5521368201, 656 m, en prados sobre depósitos sedimentarios del río Camba, abundante, 30/05/2014, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez FBIGA 38107*, LOU 38107.

Ulex minor Roth

-España: Ourense, Verín, Cabreiroá, As Canteiras, Pozo do Demo, 29TPG3065641260, 480 m, en brezal, escasa, 04/07/2014, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez FBIGA 38133*, LOU 38133.

Utricularia minor L.

-España: Ourense, Vilariño de Conso, Embalse de A Cenza, Corga das Veigas Longas, 29TPG4444074633, 1350 m, sumergida en las aguas del arroyo, frecuente, 27/09/2014, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & R. Pino Velasco FBIGA 38198*, LOU 38198; Vilariño de Conso, Cenza, cola del embalse de Cenza, 29TPG4443674632, 1346 m, riachuelo con mucha vegetación, 1 espécimen, 27/09/2014, *J.J. Pino Pérez, R. Pino Pérez, & R. Pino Velasco* LOU 55001.

Veratrum album L.

-España: Pontevedra, Marín, Pastoriza, Pedra da Pousa, arroyo de Gorgadas, 29TNG2247986527, 380 m, en las orillas del riachuelo, extendiéndose unos 200 m, 1 espécimen, 08/08/2009, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU 55039; Marín, Pastoriza, Pedra da Pousa, arroyo de Gorgadas, 29TNG2247986527, 380 m, en las orillas del riachuelo, extendiéndose unos 200 m, 1 espécimen, 08/08/2009, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU 55040.

Veronica anagallis-aquatica L.

-España: Ourense, A Porqueira, Sabucedo, O Toxal, A Veiga do Toxal, 29TPG9703456038, 615 m, en las riberas del río Limia, frecuente, 31/08/2014, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez FBIGA 38152*, LOU 38152.

Veronica officinalis L.

-España: A Coruña, Santiago de Compostela, Monte de Gozo, 29TNH4132848200, 361 m, en prados naturales, muy abundante, 8/05/2014, *R. Pino Pérez FBIGA 38089*, LOU 38089.

Veronica serpyllifolia L. subsp. *serpyllifolia*

-España: Ourense, A Veiga, A Ponte, Sanguñedo, 29TPG7567880317, 1170 m, en prados de siega sobre el río Xares, abundante, 31/05/2014, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez FBIGA 38113*, LOU 38113.

Vicia cracca L.

-España: Ourense, A Veiga, A Ponte, Pontón de las Selgas, 29TPG7600380031, 1170 m, en bordes de caminos bajo *Cytisus multiflorus*, frecuente, 31/05/2014, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez FBIGA 38103*, LOU 38103.

Vicia sepium L.

-España: Ourense, A Veiga, A Ponte, 29TPG738879626, 1140 m, en borde de regato, escasa, 31/05/2014, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez FBIGA 38116*, LOU 38116.

Viola kitaibeliana Schult.

-España: Pontevedra, Cangas, Playa de Barra, 29TNG1180678847, 10 m, en taludes sobre el mar, abundante, 30/03/2014, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez FBIGA 38066*, LOU 38066.

Viola suavis M. Bieb.

-España: Ourense, Rubiá, Hacia Cornatel, 29TPH7929704746, 512 m, zona algo húmeda en borde de pista forestal, 1 espécimen, 14/03/2009, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU 55050.

Xanthium strumarium subsp. *italicum* (Moretti) D. Löve

-España: Ourense, Ribadavia, A Cabrita, 29TNG7059881303, 80 m, en prados naturales sobre la ribera del río Avia, frecuente, 28/08/2014, *R. Pino Pérez FBIGA 38146*, LOU 38146.

Omalotheca sylvatica (L.) Sch. Bip. & F. W. Schultz

España, Pontevedra: Moaña, Meira, 29TNG28, 100 m., ambiente ruderalizado, 20-IV-2003, J.L. Camaño & I. Gómez (LOU 25676).

Referencia bibliográfica: [6424] Camano, J.L., Pino Perez, J.J., Silva Pando, F.J. & Pino Perez, R. (2005): Asientos corológicos, LOU 2003, Bol. BIGA 1: 3-138.

CORRIGENDA

Los pliegos de *Omalotheca sylvatica* (L.) Sch. Bip. & F. W. Schultz citados en CAMAÑO *et al.* (2005: 94) [España, Pontevedra: Moaña, Meira, 29TNG28, 100 m., ambiente ruderalizado, 20-IV-2003, *J.L. Camaño & I. Gómez* (LOU 25676) y España, Pontevedra: Mondariz, 29TNG47, playa fluvial, 10-VII-2003, *I. Gómez* (LOU 25824)] habrán de llevarse a *Gamochaeta spicata* Cabrera.

AGRADECIMIENTOS

Nuestro reconocimiento al personal del Centro de Investigación Forestal de Lourizán (Pontevedra) de la Xunta de Galicia, por la ayuda prestada y las facilidades para el manejo del herbario LOU. Agradecemos la labor de todos los colectores de los diferentes ejemplares citados en este trabajo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BRUMMITT, R.K. & POWELL, C.E. 1992. *Authors of plants names*. Royal Botanic Gardens, Kew.
- CAMAÑO, J.L., PINO PÉREZ, J.J., SILVA PANDO, F.J. & PINO PÉREZ, R. 2005. Asientos corológicos, LOU 2003, *Bol. BIGA*, 1: 3-138.
- CASTROVIEJO, S. (coord.). 1986-2013. *Flora Iberica*. Vols. I, II, III, IV, V, VI, VII(I), VII(II), VIII, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XX, XXI. Real Jardín Botánico,

- CSIC. Madrid.
- FERNÁNDEZ-ALONSO, J.I.; BLANCO-DIOS, J.B.; BERNÁRDEZ VILLEGAS, J.G. & RIGUEIRO RODRIGUEZ, A. 2011. *Flora y vegetación de las Islas Cíes (Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia)*. Organismo Autónomo Parques Nacionales. Ministerio de Medio Ambiente. Madrid. 750 pp.
- PINO PÉREZ, R.; PINO PÉREZ, J.J. & SILVA-PANDO, F.J. 2014. Aportaciones a la flora del Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas. *Nova Acta Científica Compostelana (Biología)*, 21: 99-105.
- RICH, T. C. G.; S. B. EVANS, S. B.; EVANS, A. E.; MAGNANON, S.; HOPKINS, F.; CALDAS, F. B.; PRYOR, K. V. & LLEDÓ, M. D. 2005. Distribution of the western European endemic *Centaurium scilloides* (L. f.) Samp. (Gentianaceae), Perennial Centaury. *Watsonia*, 25: 275-281.
- ROMERO, M.I.; RAMIL, P.; AMIGO, J.; RODRÍGUEZ GUTIÁN, M.A. & RUBINOS, M. (2004): Notas sobre la flora de humedales del noroeste ibérico. *Bot. Complutensis*, 28: 61-66
- TUTIN, T.G.; HEYWOOD, V.H.; BURGESS, N.A.; VALENTINE, D.H.; WALTERS, S.M. & WEBB, D.A. (eds.). 1964-1980. *Flora Europaea*. Vols. I, II, III, IV, V. University Press, Cambridge.